

SHE'RIYAT VA ESTETIK TAFAKKUR EVOLYUTSIYASI**Xakimova Maksadxon Dilshodbekovna****O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti****Ingliz tili integrallashgan kursi №3 kafedrası katta o'qituvchisi****maqsadxonhakimova@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz she'riyatidagi g'oyaviy-estetik qarashlarning shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilingan. XX asr she'riyati, xususan, Liverpool shoirlari va boshqa adabiy oqimlar vakillarining ijodi o'rganilib, ularning uslubiy, tematik xususiyatlari yoritilgan. Adabiyot va musiqa, she'riyat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, shuningdek, she'riyatning xalq bilan uyg'unligi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: ingliz she'riyati, Liverpool shoirlari, adabiy oqimlar, modernizm, estetik qarashlar, she'riyat va musiqa, badiiy ifoda.

Аннотация: В данной статье проанализированы формирование и развитие идейно-эстетических взглядов в английской поэзии. Исследована поэзия XX века, в частности творчество Ливерпульских поэтов и представителей других литературных течений, освещены их стилистические и тематические особенности. Обсуждены взаимосвязь между литературой и музыкой, поэзией и обществом, а также гармония поэзии с народной культурой.

Ключевые слова: английская поэзия, Ливерпульские поэты, литературные течения, модернизм, эстетические взгляды, поэзия и музыка, художественное выражение.

Abstract: This article analyzes the formation and development of ideological and aesthetic views in English poetry. The poetry of the 20th century, particularly the works of the Liverpool poets and representatives of other literary movements, has been studied, highlighting their stylistic and thematic characteristics. The

interrelation between literature and music, poetry and society, as well as the harmony of poetry with the people, has been discussed.

Keywords: English poetry, Liverpool poets, literary movements, modernism, aesthetic views, poetry and music, artistic expression.

Adabiyot dunyosi shu qadar rang-barang va cheksizki, uni o'rganib tamom qilishning aslo ilojisi yo'q. Odamzot tirik ekan, u go'zallika intilaveradi va u go'zallika intilgani sari adabiyot yashayveradi, yashnayveradi. "Agar jamiyat bunga [adabiyotga] e'tiborsiz qarasa, so'z san'atini qadrlamay qo'ysa, insoniyat madaniyatini saqlab turadigan quvvat manbayidan mosuvo, bebahra bo'lib qoladi."¹ Chunki adabiyot asrlar silsilasida inson fikrati va qalbidagi eng muqaddas an'ana va qadriyatlarini saqlab qolishida muhim rol o'ynaydi. Adabiyotga – so'z san'atiga bo'lgan e'tibor jamiyatning ma'naviy tarbiyasi uchun suv va havodek zarurdir. Badiiy asarlar nafaqat voqelikni tasvirlashi, balki uni san'at darajasiga ko'tarishi orqali insonni estetik zavqqa ham oshno qiladi. "Adabiyot asarlarida hayot hodisalari o'z ko'rinishida emas, balki o'zgartirilgan, boyitilgan holda aks ettiriladi. Shoir, adiblar ko'rgan-kechirgan, eshitgan, xayolan tasavvur etgan voqealarini o'zlarining hissiyot, kechinmalari bilan boyitishadi. Shuning uchun odatdagi voqealar ham she'r, hikoya, qissa, roman, dramalarda quvontiradigan yoki g'azablantiradigan tarzda ko'rinadi."² Bunda har bir so'z ahamiyatli bo'lib, uning ichki mazmuni yoki ishoralari orqali o'quvchiga ko'plab ma'nolarni yetkazish mumkin. So'z san'ati jamiyatning ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini qondirish bilan birga, shaxsning o'ziga xos fikrlash tarzi, tuyg'ulari va ijodiy imkoniyatlarini namoyon etadi. "So'z badiiy asarlarda hayot voqeligini aks ettirish uchun material, vosita vazifasini bajaradi. Adib, shoir voqelikning muayyan ko'rinishi, kishilarning holat, harakat, kechinmalarini aniq va ta'sirchan ifodalaydign so'zlar topadi. Ushbu

¹ Терри Иглтон. Теория литературы. – М.: Территория будущего. 2010. 53–54-бетлар.

² Улуфов, А. Адабиётшунослик назарияси. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2017. 88-бет.

soʻzlar kishilarning ongiga taʼsir etib, ularda hayotning muayyan voqeligi, insoniy kechinma, tuygʻulari toʻgʻrisida tasavvur uygʻotadi. Shu bois oʻquvchi, tomoshabin soʻzlar vositasida tasvirlangan inson obraziga, uning kechmish-kechirmishlariga befarq, loqayd qaray olmaydi. Kishilarning ongi, tuygʻulariga taʼsir etib, ularni turli holatga soladigan qahramonlar obrazi, tabiat koʻrinishlari turli badiiy tasvir vositalari sifatida qoʻllanadigan soʻzlar orqali ifodalanadi.”³ Shu tariqa adabiyot insonning reallikka yondashuvini oʻzgartira oladi, chunki u hodisalarni turli nuqtayi nazarlardan koʻrib chiqish, ularni qaytadan baholash va yangitdan tushunish imkonini yaratadi.

Adabiyot, xususan, “sheʼriyat unutganlarimizni eslashga va tushunishga yordam beradi. Bu dunyo bizni hissiy jihatdan bosib olganida, biz uchun muhim boʻlgan narsalarni eslatadi.” (Brian Patten) Sheʼr inson qalbining eng teran tuygʻularini va kechinmalarini nozik tasvirlaydi. Shoirlar sheʼrlar orqali kishilarning emosiyalari va orzu-umidlarini qoʻgʻozga koʻchiradilar. Bunda oʻquvchi oʻz hayotiy tajribalari bilan bogʻliq hissiyotlarini yanada teran anglashi mumkin.

Sheʼr haqida soʻz borar ekan, taʼkidlash mumkinki, “chinakam lirika boshqa har qanday haqiqiy poeziya kabi inson yuragining chinakam mazmunini ifoda qilib berishi kerak. Biroq hamma narsa va hatto eng xolis, eng predmetli va eng moddiy hodisalar ham lirik mundarija kasb etarkan, shaxsan xis qilingan, koʻngil koʻzgisida yoʻgʻrilgan, tasavvur qilingan va oʻylangan holda gavdalanmogʻi lozim.”⁴ Bu holat shoir badiiy uslubi bilan bogʻliq boʻlib, uslub har bir ijodkor uchun barmoq izlaridek takrorlanmasdir. Shu maʼnoda olib qaraganda, maʼlum bir davr shoir va yozuvchilari uslubida oʻxshashliklar kuzatilsa-da, ularning har biri oʻz sozi, oʻz ovozi bilan oʻz ohangida kuylaydi. Jumladan, XX asr ikkinchi yarmi ingliz adabiy dunyosining asosiy figuralari boʻlmish T.S. Eliot, S. Spender, W.H. Auden, D. Thomas kabi yetuk shoirlar; “The Angry Young Men”, “The Movement”, “The Group”,

³ Oʻsha manba. 90-bet.

⁴ Гегел. Эстетика. Том 3 – М.: 1971. 504 стр.

“Underground” she’riy oqimlari vakillari; ijtimoiy realistlar, neo-modernistlar, regionalistlar, ayol va post-kolonial shoirlari; Shimoliy Irlandiya, Marslik she’riyati maktabi a’zolari, Liverpool shoirlari ingliz adabiyoti, xususan she’riyatiga yangicha ma’no olib kirganliklari g‘oyaviy-estetik qarashlaridagi umumiylikni belgilasa, asarlarining mazmun-mohiyati uslublaridagi farqli jihatlarni izohlaydi.

T.S. Eliot modernizmning yorqin namoyondalaridan biri sifatida she’riyatga yangi shakl va o‘zgacha til uslubini olib kirdi; S. Spender va W.H. Auden ijtimoiy masalalarga chuqur e’tibor qaratish orqali o‘z asarlarida ayni davrning siyosiy va ijtimoiy muammolarini yoritib berdilar; Dylan Thomas esa his-tuyg‘ular va obrazlarni chuqur ifodalash orqali o‘ziga xos lirizm yaratdi.

“The Angry Young Men” va “The Movement” she’riy oqimlari hayotni to‘g‘ridan-to‘g‘ri, o‘zgartirmasdan, boricha ifodalashni maqsad qilib olgan bo‘lsalar, "The Group" adabiyotni zamonaviy hayotga yanada yaqinlashtirdi va an’analarga keskin qarshi chiqqan "Underground" yo‘nalishidan farqli yo‘lni tanladi.

Ijtimoiy realizm oqimi vakillari jamiyatdagi haqiqatni ochiq ifodalashga e’tibor qaratdilar va neo-modernistlar ijodiy eksperimentlar qilish orqali zamonaviy she’riyatni yangicha usullar bilan boyitishga harakat qildilar.

Regionalist shoirlar mahalliy mavzular va madaniy xususiyatlarga urg‘u bergan holda, o‘z mintaqasining ovozi bo‘lib xizmat qilsalar, ayol va post-kolonial shoirlar gender, irq, millat va mustamlakachilik bilan bog‘liq mavzularni o‘rtaga tashlab, she’riyatga yangicha ovoz olib kirdilar.

Shimoliy Irlandiya maktabi vakillari o‘z she’rlarida siyosiy va diniy muammolarni aks ettirsa, Marslik maktabi metafizik va fantastik usullar orqali adabiyotda innovatsion uslublarni yaratdilar.

Individual tarzda ijod qilgan shoirlar va badiiy oqimlarning har biri ingliz adabiyotiga turli xil uslub va dunyoqarash olib kirgan bo‘lib, ularning ijodiy yondashuvlari she’riyatning shakli va mazmunini yanada kengaytirdi va boyitdi.

She'riy maktablar haqida so'z yuritganda, ta'kidlab aytish mumkinki, adabiy lug'atlardanmi yoki internet materiallari orasidan qidiramizmi Liverpool shoirlari deganda faqat Adrian Henri, Roger McGough va Brian Pattenlarning ismlarigagina duch kelamiz. Ya'ni bu uch shoirning nomi Liverpool shoirlari atamasi bilan sinonim tarzda qo'llaniladi. Vaholanki 1960-yillar Liverpool adabiy maydonida son-sanoqsiz ijodkorlar faoliyat ko'rsatgan. Ularning ko'pligi haqida hazillashib, qo'lingdagi shishani otsang shoirning boshiga tegmay yerga tushishining ilojisi yo'q, degan edi Adrian Henri o'z so'zlaridan birida. Shunga qaramay faqat yuqorida nomlari zikr etilgan uch ijodkorgina millat nazariga tushdi va mashhurlikka erishdi.

Liverpul shoirlari erishgan yutuqlarning ahamiyatini yana shunda ko'rishimiz mumkinki, ularning izidan borib boshlab bergan yo'nalishlarini davom ettirishga bel bog'lagan ko'plab yangi-yangi shoirlar adabiyot olamiga kirib kela boshlashdi. Natijada Liverpool ko'plab she'riy anjumanlar o'tkaziladigan nazm o'chog'iga aylandi. Shoirlar maktabini tashkil qilgan "The Windows Project" uyushmasi ochildi, muntazam ravishda she'riy yig'inlarni tashkillashtirib, shoirlarni o'zaro uchrashuvlarga chorlovchi "Dead Good Poets" tashkiloti paydo bo'ldi, she'riy asarlarni sahnalarga olib chiqib keng halq ommasiga taqdim etuvchi "Wirral Ode Show" guruhi tashkil topdi.

Liverpul shoirlari faoliyatlarining dastlabki bosqichlarida Amerika "Beat" she'riyatining o'z ijodlariga kuchli ta'sir ko'rsatayotganligini his etib turishardi. Lekin keyinchalik sekin-asta jaz ohanglaridan voz kechib o'z yo'nalishlarini topib olishdi. Ular yozganlarini odamlar nafaqat she'r va musiqa tinglib dam oladigan, balki raqs, pantomima va san'atning boshqa turlari bilan ham ko'ngil yozadigan joylarda taqdim eta boshlashdi. Liverpool shoirlari ko'pincha mahalliy musiqiy guruhlar bilan hamkorlik qilishardi va natijada jaz o'rnini rok musiqasi egalladi.

Shu nuqtayi nazardan turib qaraganda Liverpool madaniyati bevosita shou-biznes va pop she'riyati bilan bog'liq bo'lganligini e'tirof etib o'tish lozim. U klublardagi ko'ngi ochar davralarda o'sib rivojlandi. Liverpool shoirlari o'z ijodlarini shou biznes bilan bog'liq deb hisoblashlariga qarshi emas edilar, aksincha ular

tinglovchilarni o'z ijodlariga *entertainment* deb qarashga chorlashardi. Shu sababli ham Roger McGough o'z so'zlaridan birida muhlislar ularning ijodiga katta harflar bilan yoziladigan she'riyat deb qaramasliklarini aytgan edi: "*The kids didn't look on it a Poetry with a capital 'P', they looked on it as modern entertainment, part of the movement.*"⁵ She'riyatda o'zlarining liverpulcha uslubini yaratish istagi shoirlarni tinglovchilar qarshisida turli tajribalar o'tkazishga undardi.

Adabiyot maydonida Liverpool Britaniya orollarining boshqa joylariga qaraganda nihoyatda ranglarga boy va anchayin xalqchil hudud hisoblanadi⁶. Liverpool shoirlari esa o'z she'riy chiqishlari bilan balandparvoz she'riyatning mavqeyini *public performed art* sifatida xalqqa yanada yaqinlashtirishdi. Lucie-Smith esa ularni adabiyot olamiga rasman tanishtirdi. Umuman Liverpool shoirlarining asarlarida boshqa liverpullik shoirlar ijodidagi yaqqol ko'zga tashlanib turadigan "jamiyat va amaldagi tuzumdan butkul norozilik"⁷ munosabatlarini uchratmaymiz. Lucie-Smithning aytishicha, Liverpool shoirlari "o'zlarini o'rab turgan muhitga nisbatan chinakam uyg'unlikni" his qilishadi va "ular adabiyotdan ko'ra ko'proq hayotga qiziqishadi"⁸.

Ular kundalik hayotda atrofimizda: avtobuslarda, kafelarda, kinoteatrlarda, o'tirishlarda, ko'chalarda, umuman, hamma joyda uchratishimiz mumkin bo'lgan oddiy odamlar haqida yozishardi.

Liverpul shoirlari keng xalq ommasi va oddiy odamlar uchun sodda va tushunarli tilda ijod qilishardi. Ular o'z o'tmishdoshlaridan farqli o'laroq she'riyatni murakkablashtirib yubormaslik kerak, uni butun *jamoatchilik etiboriga havola etiladigan san'at – public performed art* sifatida targ'ib qilish lozim, deb hisoblashardi. Garchi ular birgalikda va yakka holda ham ko'p bora turli

⁵ The Liverpool Scene. Lucie-Smith, Edward. ed. New York: Doublday. 1968.

⁶ O'sha manba. 3-bet.

⁷ O'sha manba. 8-bet.

⁸ Lakshmi S.N.R. The Liverpool Scene: A comparative Study of the Liverpool Poets. IRWLE VOL. 7 No. I January 2011. p 12.

to'plamlarini chop ettirgan bo'lsalar-da, she'rlari xalq orasida asosan og'zaki tarzda keng tarqalib, ommalashib ketardi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Henri va McGough chinakamiga pop yo'nalishidan borib, keyinchalik "underground pop group"larini tashkil etishdi va o'zlari unga boshchilik qilishdi. Lekin faqat Patten she'riyat va musiqani bir-biriga aralashtirib yubormasdan o'z nazmining sofligini saqlab qoldi. U o'zining she'riyatga va ijod qilishga bo'lgan munosabatini shunday ifodalagan edi: *"the media descended on Liverpool trying to get us to do records and become part of the pop thing... I wanted nothing to do with publicity... I just wanted to write poetry."*⁹

1976-yilga kelib Liverpool shoirlari uchligi tarqalib ketdi. Martin Booth bu ular tashkil etgan maktab va yaratgan uslublarining ham tugashi deya ta'kidlagan edi: *"The Liverpool poets appeared in 1967 and although they are all still writing, they ceased to be a unit by 1976 when Brian Patten's collection Vanishing Trick, more or less ended that style of poetry that so typified the school from the Mersey."*¹⁰

Ularning nomlari XX asr ingliz adabiyotida yangi bir davrni boshlab bergan va shon-shuhrat cho'qqilarini egallagan ijodkorlar sifatida birgalikda eslanadimi yoki Bowen taxmin qilganidek, tarix sahifalarida alohida-alohida zikr etiladimi buni vaqt ko'rsatadi. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, yaratgan asarlari unutilmaydi, qalblaridagi samimiyat oradan qancha vaqt o'tsa-da, she'rlari bilan birga yashayveradi. Ular o'zlari yashab ijod etgan davr kishilarining yuraklaridagi aytilmagan kechinmalarini ovoz chiqarib ayta olgan qalb tarjimonlari sifatida adabiyot va she'riyat ixlosmandlari xotirasida qolaveradilar.

Xulosa qilib aytganda, ingliz she'riyatida g'oyaviy-estetik qarashlarning o'ziga xos jihatlari muayyan bir she'riy maktab ijodkorlari misolida tahlil qilinganida ham, shu qadar keng qamrovli mavzuki, uni birgina ilmiy ish orqali to'layoritib berishning imkoni yo'q. Yuqorida tilga olingan davr ingliz she'riyati va yetakchi maktablarining har biriyoq alohida bir tadqiqot sifatida o'rganiladigan

⁹ The Liverpool Scene. Lucie-Smith, Edward. ed. New York: Doublday. 1968. p 7.

¹⁰ Booth, M. British Poetry 1964-84: Driving Through the Barricades. Routledge & Kegan Paul. 1985. p 114.

yoʻnalishlardandir. Biz mazkur ilmiy ish orqali oʻzligimiz va millatimiz ruhiyatidan kelib chiqib oʻzimizga va maʼnaviyatimizga mos maktablardan birini oʻrgandik.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Booth, M. British Poetry 1964-84: Driving Through the Barricades. Routledge & Kegan Paul. 1985.
2. Lakshmi S.N.R. The Liverpool Scene: A comparative Study of the Liverpool Poets. IRWLE VOL. 7 No. I January 2011.
3. The Liverpool Scene. Lucie-Smith, Edward. ed. New York: Doublday. 1968.
4. Гегел. Эстетика. Том 3 – М.: 1971.
5. Терри Иглтон. Теория литературы. – М.: Территория будущего. 2010.
6. Улуғов, А. Адабиётшунослик назарияси. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2017.